

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ЯК ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Сучасна система освіти перебуває у стадії оновлення, що відображається у Концептуальних засадах реформування середньої освіти – документі, який проголошує збереження цінностей дитинства, необхідність гуманізації навчання, особистісного підходу, розвитку здібностей учнів, створення навчально-предметного середовища, що в сукупності забезпечують психологічний комфорт і сприяють вияву творчості дітей (Концептуальні засади реформування середньої освіти, 2016).

У Законі України «Про освіту» (2017) говориться: *«Освіта – основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави. Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найбільшої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу».*

Трансформаційні процеси торкаються і спеціальної освіти. Вони спрямовані на посилення уваги до надання якісних освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами. На сьогоднішній день одним із основних викликів, що стоять перед освітянами спеціальної галузі освіти – сформувати в школяра вміння вчитись та максимально застосовувати знання у практичній життєдіяльності. Українським педагогами, вченими ведуться пошуки нових форм та методів активізації й організації навчально-пізнавальної діяльності школярів з порушеннями інтелектуального розвитку.

Пізнавальна діяльність – це система, що поєднує основні елементи, які в процесі реалізації навчально-пізнавальної мети

забезпечують виконання трьох основних функцій: орієнтувальної, виконавчої, контрольної-коригувальної.

Науковці стверджують, що пізнавальна діяльність являє собою складний процес переходу від незнання до знання, від невміння до вміння, від випадкових спостережень до систематизованого пізнання предметного світу, до оволодіння науковими істинами. При цьому людина, засвоюючи нові знання, впливає на світ, який, у свою чергу, впливає на людину. Відпрацьовуючи різні способи впливу, збагачуючись новими знаннями і вміннями, людина набуває особистого досвіду, без якого самостійне пізнання дійсності неможливе. Саме тому пізнавальна діяльність являє собою неперервний процес інтеріоризації (теоретичної діяльності) і екстеріоризації (практичної діяльності), але вже на більш високому рівні. Знання, здобуті в процесі пізнавальної діяльності, є фундаментом для розкриття творчого потенціалу індивідуальності (Шепеленко Т., 2017).

Аналізуючи різні підходи до визначення пізнавальної діяльності, слід зазначити, що вона являє собою складну систему, структурою якої є пізнавальна дія та пізнання і знаходить свою конкретизацію у процесі навчання. Отже, можна сказати, що навчання – це спеціально організована пізнавальна діяльність, яка моделюється для опанування людиною певних знань, умінь та навичок.

Як зазначає Г. Щукіна, навчання передбачає обов'язкову наявність двох взаємопов'язаних, але самостійних форм діяльності: діяльність викладача, яка спрямована на передавання людського досвіду, і діяльність учня, яка спрямована на засвоєння суспільного досвіду та трансформацію його в особистісне надбання (Щукіна Г., 1986).

Розглядаючи дефініції понять «пізнання», «діяльність», «навчання», можна сказати, що вони взаємопов'язані та обумовлюють одне одного. Синтезуючи ці визначення, можна стверджувати, що навчально-пізнавальна діяльність – це цілеспрямований організований процес пізнання, який передбачає активне засвоєння знань, умінь та навичок у спеціально створених умовах та має бінарний характер, що відображається у взаємопов'язаній діяльності вчителя та учня.

Формування компонентів навчально-пізнавальної діяльності учнів здійснюється за умов партнерства, співуправління, суб'єкт-суб'єктних відносин. У процесі такої взаємодії розв'язуються завдання розвитку ціннісних орієнтацій, творчого потенціалу учнів, прагнення до самореалізації; оптимального добору форм, методів і засобів навчальної взаємодії; урахування індивідуальних особливостей.

Ефективність навчально-пізнавальної діяльності залежить від особистих якостей учня: його активності, самостійності, ініціативності, а також бажання вчитися (наявності стійкої мотивації). Основний смисл такої навчально-пізнавальної діяльності, її результат – це зміни в інтелектуальному, моральному, особистісному розвитку учнів, а її предметом є процес і результат формування механізмів самоорганізації (Чайка В., 2011).

При організації ефективної навчально-пізнавальної діяльності учнів слід враховувати їхні вікові особливості. Для молодшого шкільного віку характерним є перехід від ігрової провідної діяльності до навчальної.

Навчально-пізнавальна діяльність учнів початкових класів повинна відповідати основним цілям навчання, виховання та розвитку і виконувати такі функції: прищеплювання їм потреби і навички самостійного поповнення знань; розвиток умінь і навичок логічного мислення; розвиток пізнавальних здібностей та вмінь використання всіх джерел пізнання; формування світогляду молодших школярів.

Реалізація цих функцій повинна здійснюватися в умовах освітньо-розвивального середовища, що означає орієнтацію змісту, форм, методів, засобів, характеру взаємодії учасників освітнього процесу на особистість учня, що сприяє розвитку його інтелектуального, творчого, духовного потенціалу, емоційно-вольових якостей, мислення, загальної культури, формуванню здатності особистості до самостійності, активної навчально-пізнавальної діяльності (Слободчиков В., 1997).

Основними завданнями, на основі яких реалізується організація навчально-пізнавальної діяльності, є:

1. Формування в учнів розуміння суспільної ролі наукових знань, освіти в умовах науково-технічної революції і ринкових відносин.

2. Розвиток у школярів пізнавальних інтересів і здібностей, потреби глибокого і творчого оволодіння знаннями, навчання емоційного набуття знань.

3. Виховання позитивних мотивів навчальної діяльності, відповідального ставлення до навчання.

4. Розвиток індивідуальних здібностей і талантів, забезпечення умов для самореалізації учнів.

5. Засвоєння змістової сторони загальнолюдських і культурно-національних цінностей; оволодіння основами наукової організації розумової праці, елементами культури розумової діяльності (Савченко О., 1999).

Навчально-пізнавальна діяльність учнів в освітньому процесі має особливо важливе значення. Тому необхідно володіти методичними прийомами, які сприяють активізації мислення учнів у цьому процесі. Діяльність педагога в процесі навчання полягає в активізації та забезпеченні високої результативності навчально-пізнавальної діяльності учнів (Кудикіна Н., 1982).

Отже, на основі дефініцій понять «пізнання», «навчання», «діяльність» нами було визначено навчально-пізнавальну діяльність як цілеспрямований організований процес пізнання, який передбачає активне засвоєння знань, умінь та навичок у спеціально створених умовах та має бінарний характер, що відображається у взаємопов'язаній діяльності вчителя та учня.

Науковці визначають компоненти та завдання організації навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів, під якими слід розуміти спеціальну впорядкованість навчально-пізнавальних дій суб'єктів навчання, в умовах освітньо-розвивального середовища, яке сприяє успішному забезпеченню освітнього процесу, комфортній взаємодії школярів між собою та з учителями, використання різних методів і засобів активізації діяльності, яка забезпечує розвиток особистості.